

TALABALAR ISH JARAYONIDA DIDAKTIK KOMPITENSIYASINI RIVOJLANTIRISH (zamonaviy resurslar orqali)

Narzullayeva Sadoqat Saydulla qizi

Xalqaro Nordik Universiteti

magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14729232>

Anotatsiya. Ushbu maqola talabalar ish jarayonida, zamonaviy resurslar orqali didaktik kompetensiyasini takomillashtirishdan iborat. Bu esa bo'lajak pedagoglarimizning, faqatgina bilim va k o'nikmalarinigina emas, balki keng fikrliligi, soxasiga ijodiy va kreativ yondashuvi, dunyo qarashi mustaqil ravishda, bilimni yanada yuksaltirishi nazarda tutiladi. Elektron ta'lim resurslari esa, ko'zda tutilgan maqsadini ixchamlashtirishga, berilmoqchi bo'lgan malumotni amaliy jihatdan tezroq singdirilishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: Didaktik kompetensiya, zamonaviy resurslar, elektron talim, prensip, metod, vosita.

Annotation. This article is about improving the didactic competence of students in the "preschool education" field through modern resources in the work process. This is aimed at further improving not only the knowledge and skills of our future teachers, but also their broad thinking, creative approach to the field, worldview, and independent behavior.

Keywords: Didactic competence, modern resources, electronic learning, principles, methods, tools.

KIRISH

Respublikamizda „Maktabgacha ta'lim”-ni rivijlantirish borasida bir qancha qaror va farmoyishlarni ishlab chiqildi.

Misol qilib aytadiga bo'lsak, asosan 2019- yil 16 – dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivijlantirish to'g'risida“ gi O'RQ -595-sonli qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi “ Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida“ gi PQ-4312-sonli qarori , Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda gi “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartlari to'g'risida” gi VMQ-802-sonli qarorlari kiradi.

O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov shunday deganlar: -“Xalqimizning ertangi kuni qanday bo'lishi farzandlarimizning bugun qanday ta'lim va tarbiya olishiga bog'liq”

2020-yil 22-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida”gi VMQ 802-sonli Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga binoan bolaning rivojlanish sohalari va kompetensiyalari belgilab berildi.

Shu sababli maktabgacha ta'lim yo'nalishini, Oliy ta'lim muassasalarida ham qabul kvotalarini bir necha barobarga oshirishdi. Ta'lim tizimini esa anchagina murakkablashtirdi, bu esa tarbiyachilarning bilim va kunikmalarini, zamonaviy resurslardan foydalangan holda, didaktik kompetensiyasini oshirishga turtki bo'ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Didaktika (yun. didaktikos - orgatuvchi, ta'lim beruvchi) pedagogika nazariyasining nisbatan mustaqil tarmog'i bo'lib, o'rta ta'lim jarayoni, ya'ni o'qitish va o'qishning umumiy qonuniyatlarini ochib beradi, ta'lim mazmunining hajmi va tashkiliy tuzilmasini belgilaydi. Didaktika - ta'lim jarayoni, uning mazmuni, qonuniyatlari, prinsiplari, tashkiliy shakllari, metodlari va vositalarini ilmiy asoslovchi ta'lim nazariyasidir.(1)

Bundan tashqari talabalar zamonaviy resurs va texnologiyalardan foydalangan holda yangi didaktik kompetentlarini ham samarali amalga oshirishlari mumkin. 2016 -yil Campus Technology o'qituvchilar o'rtasida "Texnologiyalarni qo'llab dars o'tish" mavzusida so'rovnoma o'tkazilib, bunda 71% o'qituvchilar an'anaviy ta'lim bilan birga onlayn manbalardan foydalanishini aytganlar. Elektron ta'lim (adaptiv ta'lim, onlayn ta'lim modullarini qo'llash) afzalliklarini an'anaviy ta'lim ijtimoiy texnologilari va media resurslarini birgalikda qo'llanilishida ko'rishimiz mumkin. Maqsad esa talabalarning demografik guruh va ijtimoiylashuvidan kelib chiqqan holda ularning ehtiyojlarini hisobga olib ta'lim modelini ishlab chiqish. Tendensiyani yanada rivojlantirish uchun OTMda talabalar ta'limi uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak.(2)

Asosiy pedagogik „didaktik“ konsepsiyalar quyidagilar:

- 1- Rasmiy¹
- 2- Norasmiy²

ASOSIY QISM

Pedagoglar zamonaviy ta'lim resurslaridan foydalangan holda, elektron resurslar orqali didaktik kompetensiyasini yanada rivojlantirishi, o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirgan holda ta'lim berish jarayonini yanada mukammallashtirishi mumkin. Xo'sh elektron talim resurslari nima va uning ahamiyati qanday?

Elektron ta'lim resurslar (ETR) - davlat ta'lim standarti va fan dasturida belgilangan, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishni, o'quv jarayonini elektron vositalar yordamida kompleks loyihalash asosida kafolatlangan natijalarni olishni, mustaqil bilim olish va o'rganishni hamda nazoratni amalga oshirishni ta'minlaydigan, talabaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan elektron ta'lim- uslubiy manbalar, didaktik vositalar va materiallar, multimediali elektron ta'lim resurslari, baholash metodlari va mezonlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, zamonaviy elektron ta'lim resurslarning afzalligi talabaga taqdim etilayotgan o'quv axborotlarini erkin qabul qilish, ularni individuallik xususiyatiga ko'ra, o'zlashtirishida pedagogning o'qitish funksiyasi talabaning o'ziga o'tadi. Bunda pedagog o'quvchini faqat qo'llab-quvvatlaydi, o'quv axborotlari oqimidan samarali foydalanish hamda yuzaga keladigan muammolarni hal etishda kerakli ko'rsatmalar orqali muammoni hal etishda yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, pedagogning didaktik kompetensiyasi bu – didaktik jarayonni tashkil etisha pedagogning uz dunyo qarashi, ijodkorligi, zamon bilan hamnafas bulgan holatda, yangi g'oyalar, metodlar va har xil amaliy o'yinlar tashkil etish orqali, tarbiyalanuvchiga berilmoqchi bo'lgan malumotni oson, ixcham xolatda yetqazib berishdir.

¹ S. A. Boltaboyev TDFU —Texnologiya ta'limi metodikasil kafedrası mudiri., pedagogik fanlari nomzodi. A. B. Turayev TDFU —Texnologiya ta'limi metodikasil kafedrası o'qituvchisi. U. M. Ernazarova Toshkent shahar Olmazor tumani 242-maktab texnologiya fani o'qituvchisi

² Xusan Xolmuratovich Muratov - ELEKTRON TA'LIM RESURSLARI VA MULTIMEDIALI ELEKTRON O'QITISH VOSITALARI ORQALI TA'LIM MUHITINING RIVOJLANISHI

Hozirgi inavatsion davrda, pedagog zamonaviy, electron resurslardan foydalangan holda, amaliyotga tadbiiq etishi, ma'lumotni amaliy jihatdan ko'rgazmalilik orqali tez va lunda holatda yetqazishdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. – T.: Fan, 2004. - 128 b.
2. Muslimov N.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari. Ped.fan.dokt. ... diss. – T., 2007. – 315 b.
3. Shuvalova M.A. Formirovanie professionalnix kompetensiy texnikov visokotexnologichnoy otrasli v dualnom obrazovanii. Diss. ... kand. ped. nauk. – Krasnoyarsk.: 2016. – 195 s.
4. Bobina O.S. Sovershenstvovanie professionalnoy kompetentnosti pedagogov v obrazovatelnoy organizatsii. Diss. ... kand. ped. nauk. – Tomsk.: 2015. – 259 s